

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldashaeva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldashaeva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA.....	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	73
Abdullo Sohibov	
O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA)	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH..... 161	
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI.....	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI.....	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI.....	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLİYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI.....	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLİYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxonovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI.....	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULYAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	

TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdulkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД)	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	
SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT	

Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNII.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ.....	567
Насиров Дилшод Фархадович Асадов Амальжон Мехрожевич Ахматов Алинур Дилшодович ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна INVESTITION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА - ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ.....	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли XORIJYI BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IPOTEKA-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOYIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich	
Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	651
Усманова Диляфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOYIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich	
Yo'Ichiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDI MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ	

ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNII JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELII	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinovxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavatovich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELII	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна	
Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаирович	
"YASHIL IQTISODIYOT" BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQII MISOLIDA)	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich	
Achilova Shirin Shavkat qizi	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	
DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH.....	820
Aipova Iroda Ikramovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDIGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	826
Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li	
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	831
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna	
SANOAT KORXONALARIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIGA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	836
Xusanova Malohat Mingnorovna	
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «YANGI ZAMON TUHFASI»	842
Шавкатов Шохаббос Шухрат угли	
O'ZBEKISTON MISOLIDA LOMBARD SEKTORI MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARI VA HISOB AMALIYOTI.....	854
Maksud Zaxirov	
IQTISODIY O'SISH VA O'ZBEKISTONNING YAIM DARAJASI.....	859
Nurova Farog'at Salohiddin qizi	

MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA	864
Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi	
DIGITAL INTERNATIONAL MARKETING: PROMOTION WITHOUT BORDERS (Rapid entry into foreign markets on a minimal budget using social media, influencers, and marketplaces (Amazon, AliExpress))	869
Abdullaev Aziz Kurbanovich	
Azimov Khumoyun Khamid ugli	
Pardayev Xhusniddin Jakhongir ugli	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART BANDLIK SHAKLLARIDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI.....	878
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	
TIBBIYOT TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING YANGI YECHIMLARI.....	885
Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
BANKLAR INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING O'RNI	888
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI TAHLILI.....	893
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna	
Ergasheva Komila To'ra qizi	
MAHALLALARDA TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNING METODOLOGIK MODELII	897
Sharopova Nafosat Radjabovna	
SANOAT KORXONALARIDA LOGISTIKA TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	904
Shoyimov Sarvar Qahramon o'g'li	
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ	908
Эргашева Шахло Тургуновна	
ISHLAB CHIQRUVCHI ORTIQCHALIGI VA ISTE'MOLCHI ORTIQCHALIGI.....	915
Ortiqov G'anisher Xudoyberdi o'g'li	
Xo'jaqulov Hasan Dilshod o'g'li	
РАЗВИТИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	920
Ишонкулова Феруза Асатовна	
O'ZBEKISTON MEHNOMOXONA XO'JALIKLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	926
Asqarova Lobarxon Usmanjanovna	
KORPORATIV BIRLASHISHLAR VA QO'SHIB OLISHLAR: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	930
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Xolmurodova Sevara Asqarovna	
MAMLAKATIMIZ QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINING ZAMONAVIY BOSHQARUVI	936
Siddiqov Zoxid Tulkunovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IQTISODIY MEKANIZMNING QIYMATNI BAHOLASH VA NARX SHAKLLANISHIGA TA'SIRINI KUCHAYTIRISH	941
Rasulev Alisher Fayziyevich	
Oxunova Oygul Usmonjon qizi	
THE ROLE OF COUNTRY-OF-ORIGIN EFFECT IN CONSUMER PURCHASING DECISIONS	950
Matrizayev Sarvarbek Anvar o'g'li	
Abdurakhmonov Javlonbek Ravshan o'g'li	
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	960
Эргашев Гайрат Уралович	
YOSH YENGIL ATLETIKACHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	965
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	972
Zakirov Mir Timur Zakir o'g'li	
HUDUDLARNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDAGI NOMUTANOSIBLIK LARNI BAHOLASH: KOGNITIV VA EKONOMETRIK MODELASHTIRISH YONDASHUVI.....	976
Madaminov Sardorbek Qadamovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARINI SEGMENTLASH ORQALI MOLIYALASHTIRISH MODEL.....	981
Annaklichev Saxi Saparmuxamedovich	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSIYALASH JARAYONLARINI BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA OMILLAR TA'SIRINI BAHOLASHDA TAHLIL METODOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI	986
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI RIVOJLANISHI VA ALOQA KORXONALARI MOLIYAVIY FAOLIYATINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	995
Ismailov Xusanboy Mahammadqosim o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING TASHQI SAVDO FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI	1002
Ismailov Erkin Faxretdinovich	
IQTISODIYOTDA DAVLAT ISHTIROKINI QISQARTIRISH KONTEKSTIDA TIJORAT FAOLIYATI BILAN SHUG'ULLANADIGAN VA RAQOBAT RIVOJLANGAN SOHALARDA DAVLAT MUASSASALARINI ISLOH QILISH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	1006
Sharapov Umidjon Shavkatovich	
MICE TURIZMINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBANI O'RGANISH VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH TAMOIYILLARI	1013
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
JIZZAX VILOYATIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASH TIZIMINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNI IQTISODIY TAHLILI	1018
Saloxitdinov Sherzod Farxodovich	
STRATEGIK TARMOQLARDA IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TAHDIDLAR, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA JAHON TAJRIBASI.....	1024
Xushboqova Kamola Rustam qizi, Dilfuza Xamzayeva	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH	1029
Zaripova Sayohat Zafarovna	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	1034
Aziz Kurbanovich Abdullaev, Sarvarbek Allayev Erkin ugli, Shavkat Asrolovich Ruziev	
YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY MADANIYATNING RIVOJLANISHI.....	1041
Qodirova Shahodat G'aybullayevna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA SHARIAT TAMOIYILLARIGA ASOSLANGAN BANKLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH AMALIYOTI ("TRASTBANK" XAB MISOLIDA)	1048
Sayfullayev Sirojiddin Soli o'g'li	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI OSHIRISHNING INTEGRATSIYALASHGAN MEXANIZMLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	1055
Gulyamov Ulug'bek G'afurovich	
BUDJET TIZIMIDA JISMONIY SHAXSLARDAN UNDIRILADIGAN SOLIQ TUSHUMLARINI PROGNOZLASHTIRISHNING EKONOMETRIK YONDASHUVLARI	1059
Babayev Shavkat Bayramovich	
ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH MASALALARI	1067
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	

BOJXONA YIG'IMLARINING UNDIRILISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARDAN SAMARALI FOYDALANISH.....	1072
Jurayev Jonibek Javliyevich	
DAVLAT MOLIVASINI RAQAMLASHTIRISH VA FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	1078
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o'g'li	
DAVLAT MOLIVAVIY NAZORATI TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO BAHOLASH.....	1083
Ashirov Jasur Dilshod o'g'li	
BANK XIZMATLARI KO'RSATISH MEZONLARINI ANIQLASH VA ULARNI BAHOLASH.....	1088
Avazbek Jo'rayev	
TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	1094
Umarova Lola Erkinovna	
REMOTE PREVENTION AND CORRECTION OF SPINAL DISORDERS IN OFFICE WORKERS VIA TELEGRAM BOT: RESULTS OF A PILOT STUDY.....	1101
David Kalendarev	
MODERN APPROACHES TO IMPROVING MANAGEMENT ACCOUNTING IN COMMERCIAL BANKS.....	1107
Soatov Farhod Komiljon oglu	
O'ZBEKISTONDA ALTERNATIV MA'LUMOTLAR ASOSIDA KREDIT RISKINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	1115
Lazizbek Ravshanov Baxtiyor o'g'li	
DAVLAT XARIDLARIDA RAQAMLI NAZORAT VA SUN'IY INTELLEKT ISHTIROKI.....	1121
Abdullaeva Nigora Kilichbekovna	
MEHNAT BOZORI RIVOJLANISH DINAMIKASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA).....	1127
Islomov Bobur Bahodir o'g'li	
SELYULOZA-QOG'OZ ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MEHNAT HAQI HISOBINING AMALDAGI HOLATI VA XUSUSIYATLARI.....	1133
Nomozov Ilhomjon Ziyodullo o'g'li	
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA TADQIQOT VA ISHLANMA XARAJATLARI HISOBINI HUIJATLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1136
Ishanqulov Izzatilla Nurillayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI.....	1140
Turayev Abduvoxid Kuldashevich	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRI VA ULARDAN FOYDALANISH BILAN BOG'LIQ BA'ZI MASALALAR.....	1146
Ernazarov Narmet Saparbayevich	
MEHNAT UNUMDORLIGI VA RESURLAR SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	1150
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
TIJORAT BANKLARIDA DAROMAD VA XARAJATLAR AUDITINI REJALASHTIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI.....	1158
Toshimov Azizbek Hakimovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIVALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	1162
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	
"YASHIL" BUXGALTERIYA HISOBI: IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI MASALALAR.....	1168
Ergasheva Muqaddas Shuhratovna	

THE EFFECTIVENESS OF GREEN BONDS ISSUED BY BANKS IN FACILITATING THE LOW-CARBON TRANSITION OF ECONOMY	1172
Akmal Palvanov, Alisher Kalandarov	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA UZLUKSIZ AUDIT ALGORITMI VA INTEGRATSIYALASHGAN AUDIT PLATFORMASINI YARATISH.....	1182
Babakulova Matluba Kurbannazarovna	
THE INTEGRATION OF SUSTAINABLE EDUCATION AND SKILLS INTO UNIVERSITY CURRICULA: A CATEGORISATION ANALYSIS OF TOP 100 UNIVERSITIES IN THE IMPACT RANKINGS 2025.....	1186
Raxshona Nabibullayeva	
O‘ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI BARQAROR RIVOJLANISH VOSITASI SIFATIDA RIVOJLANTIRISH.....	1194
Shakobir Ashirboyev	
YASHIL MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODLARI.....	1204
Mamayusupova Shahina Ulug‘bek qizi	

YASHIL MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODLARI

Mamayusupova Shahina Ulug'bek qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
DMXM-25 guruh 1-bosqich magistranti
Shahinamamayusupova28@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorligini baholashda qo'llaniladigan asosiy uslubiy yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqotda investitsion loyihalarning rentabelligini aniqlash, xarajat va daromadlar nisbatini baholash hamda ekologik va iqtisodiy natijalarni kompleks o'rganish imkonini beruvchi statistik va ekonometrik metodlar ko'rib chiqilgan. Xususan, xarajat-foyda tahlili (CBA), regressiya modellari, CVP-tahlil, diskontlash usullari va ko'p omilli ekonometrik yondashuvlarning yashil moliyalashtirish samaradorligini baholashdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, maqolada ushbu metodlarning amaliy qo'llanilishi va ularning afzallik hamda cheklolari tahlil qilingan. Natijalar yashil moliyalashtirish loyihalarining iqtisodiy va ekologik samaradorligini baholashda kompleks yondashuv muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Yashil moliyalashtirish, iqtisodiy samaradorlik, investitsiya tahlili, xarajat-foyda tahlili, CVP-tahlil, ekonometrik modellar, regressiya tahlili, diskontlash, barqaror rivojlanish, ekologik investitsiyalar.

Abstract. This article analyzes the main methodological approaches used in assessing the economic efficiency of green financing. The study considers statistical and econometric methods that allow determining the profitability of investment projects, assessing the cost-benefit ratio, and comprehensively studying environmental and economic results. In particular, the role of cost-benefit analysis (CBA), regression models, CVP analysis, discounting methods, and multifactor econometric approaches in assessing the efficiency of green financing is highlighted. The article also analyzes the practical application of these methods and their advantages and limitations. The results show the importance of a comprehensive approach in assessing the economic and environmental efficiency of green financing projects.

Key words: Green financing, economic efficiency, investment analysis, cost-benefit analysis, CVP analysis, econometric models, regression analysis, discounting, sustainable development, environmental investments.

Аннотация. В данной статье анализируются основные методологические подходы, используемые при оценке экономической эффективности «зеленого» финансирования. В исследовании рассматриваются статистические и эконометрические методы, позволяющие определять рентабельность инвестиционных проектов, оценивать соотношение затрат и выгод, а также комплексно изучать экологические и экономические результаты. В частности, подчеркивается роль анализа затрат и выгод (АЗВ), регрессионных моделей, анализа «затраты-выгода-прибыль», методов дисконтирования и многофакторных эконометрических подходов в оценке эффективности «зеленого» финансирования. В статье также анализируется практическое применение этих методов, их преимущества и ограничения. Результаты показывают важность комплексного подхода к оценке экономической и экологической эффективности проектов «зеленого» финансирования.

Ключевые слова: «Зеленое» финансирование, экономическая эффективность, инвестиционный анализ, анализ затрат и выгод, анализ «затраты-выгода-прибыль-прибыль», эконометрические модели, регрессионный анализ, дисконтирование, устойчивое развитие, экологические инвестиции.

KIRISH

So'nggi yillarda global iqtisodiyotda barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan yangi moliyaviy yondashuvlar shakllanib, ular orasida yashil moliyalashtirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Yashil moliyalashtirish atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiruvchi, resurslardan samarali foydalanishni ta'minlovchi hamda past uglerodli iqtisodiyotga o'tishni qo'llab-quvvatlovchi investitsion mexanizmlar tizimi sifatida e'tirof etiladi. United Nations Environment Programme hamda Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va moslashish uchun zarur bo'lgan investitsiyalar hajmi har yili trillionlab AQSh dollarini tashkil etadi, bu esa yashil moliyalashtirishning dolzarbligini yanada oshiradi.

Yashil moliyalashtirishning asosiy maqsadi iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik bilan uyg'unlashtirishdan iborat bo'lib, u qayta tiklanuvchi energiya, energiya samaradorligi, chiqindilarni qayta ishlash, ekologik transport va "toza" texnologiyalarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Bu jarayonda davlatlar, xalqaro moliya institutlari, tijorat banklari hamda xususiy investorlar faol ishtirok etadi. Xususan, World Bank va European Bank for Reconstruction and Development kabi tashkilotlar rivojlanayotgan mamlakatlarda yashil loyihalarni moliyalashtirish orqali ekologik transformatsiyani tezlashtirmoqda [1].

Yashil moliyalashtirish samaradorligini baholash masalasi iqtisodiy adabiyotlarda muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Chunki har qanday investitsiya loyihasining muvaffaqiyati faqat ekologik natija bilan emas, balki iqtisodiy foyda bilan ham o'lchanadi. Shu sababli, xarajat va foyda nisbatini aniqlash, investitsiya rentabelligini baholash hamda ekologik samaradorlikni o'lchash uchun turli iqtisodiy va statistik metodlar qo'llaniladi.

Mazkur sohada qo'llaniladigan asosiy yondashuvlardan biri xarajat–foyda tahlili (Cost–Benefit Analysis, CBA) bo'lib, u loyiha iqtisodiy qiymatini aniqlashda keng foydalaniladi. Ushbu metod orqali investitsiya natijasida olinadigan iqtisodiy foyda uning umumiy xarajatlari bilan solishtiriladi. Agar diskontlangan foyda xarajatlardan yuqori bo'lsa, loyiha iqtisodiy jihatdan samarali deb baholanadi. Shuningdek, diskontlash usuli (Net Present Value – NPV, Internal Rate of Return – IRR) ham yashil loyihalarning uzoq muddatli iqtisodiy samaradorligini aniqlashda muhim rol o'ynaydi [2].

Bundan tashqari, ekonometrik modellar yashil moliyalashtirishning iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganishda keng qo'llaniladi. Regressiya tahlili yordamida yashil investitsiyalar hajmi va yalpi ichki mahsulot (YIM), energiya samaradorligi yoki CO₂ emissiyasi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanadi. Ushbu yondashuv ilmiy tadqiqotlarda sabab-oqibat munosabatlarini baholash imkonini beradi.

Yashil moliyalashtirishning konseptual asoslari xalqaro miqyosda qabul qilingan bir qator tamoyillarga tayanadi. Xususan, barqaror rivojlanish tamoyili, ESG (Environmental, Social, Governance) mezonlari, shaffoflik, ekologik javobgarlik va uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlik shular jumlasidandir. ESG yondashuvi kompaniyalar va moliyaviy institutlarning ekologik va ijtimoiy ta'sirini hamda boshqaruv sifatini baholashda asosiy indikator sifatida xizmat qiladi [3].

Normativ-huquqiy jihatdan, ko'plab davlatlar yashil iqtisodiyot va yashil moliyalashtirishni rivojlantirish bo'yicha strategiyalarni qabul qilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasida "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi (2019–2030 yillar)" ekologik barqaror rivojlanishning asosiy yo'nalishlarini belgilab bergan muhim hujjat hisoblanadi. Ushbu strategiya energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya ulushini kengaytirish va uglerod chiqindilarini kamaytirishni asosiy vazifalar sifatida belgilaydi.

Shuningdek, Parij kelishuvi (Paris Agreement) global miqyosda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishning asosiy xalqaro huquqiy asoslaridan biri bo'lib, unda davlatlar global harorat o'sishini 1,5–2°C oralig'ida cheklash majburiyatini olgan. Ushbu kelishuv yashil moliyalashtirish instrumentlarining, xususan yashil obligatsiyalar va iqlim fondlarining rivojlanishiga kuchli turtki bergan [4].

Bugungi kunda yashil obligatsiyalar bozori tez sur'atlar bilan rivojlanib, global moliya tizimining muhim segmentiga aylanmoqda. Ushbu instrumentlar orqali jalb qilingan mablag'lar asosan ekologik loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltiriladi. Shu bilan birga, rivojlanayotgan mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni baholash metodologiyalarining yetarli darajada rivojlanmagani, statistik ma'lumotlarning cheklanganligi va risklarni baholash tizimlarining mukammal emasligi muammolar sifatida saqlanib qolmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, yashil moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorligini baholashda kompleks yondashuvni ishlab chiqish, mavjud statistik va ekonometrik metodlarni takomillashtirish hamda xalqaro tajribani milliy iqtisodiyotga moslashtirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Mazkur maqolada aynan shu masalalar chuqur tahlil qilinib, yashil moliyalashtirish samaradorligini baholashda qo'llaniladigan asosiy usullar, ularning afzalliklari va cheklovlari ilmiy jihatdan yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil moliyalashtirish va uning iqtisodiy samaradorligini baholash bugungi kunda iqtisodiy fanlarning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Global iqlim o'zgarishi, resurslar tanqisligi va ekologik xavflarning kuchayishi moliyaviy tizimlarni barqaror rivojlanish modeliga o'tishga majbur qilmoqda. Shu sababli, ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar yashil moliyalashtirishning iqtisodiy mexanizmlari, instrumentlari va samaradorligini baholash metodlarini chuqur o'rganib kelmoqda. Ushbu adabiyotlar sharhida 5 ta xorijiy va 5 ta o'zbek olimlarining ilmiy yondashuvlari tahlil qilinadi.

T. Zhang va R. Zhao (2021) o'z tadqiqotlarida yashil moliyalashtirishning iqtisodiy o'sishga ta'sirini panel ekonometrik modellar asosida tahlil qilgan. Ular 30 dan ortiq mamlakat ma'lumotlarini o'rganib, yashil investitsiyalar hajmining 1% ga oshishi o'rtacha hisobda CO₂ emissiyasini 0,6–0,8% ga kamaytirishini aniqlagan. Shu bilan birga, ushbu investitsiyalar uzoq muddatda yalpi ichki mahsulot (YIM) o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi

isbotlangan. Mualliflar yashil moliyalashtirish iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashini ta'kidlaydi [5].

S. Nguyen (2020) yashil obligatsiyalar bozorini o'rganib, ularning an'anaviy obligatsiyalarga nisbatan investorlar uchun kamroq riskli va barqaror instrument ekanligini ko'rsatgan. Tadqiqotda Yevropa va Osiyo bozorlaridagi ma'lumotlar tahlil qilinib, yashil obligatsiyalar bo'yicha talab yildan-yilga ortib borayotgani aniqlangan. Nguyen fikricha, bu instrumentlar kapitalni ekologik loyihalarga yo'naltirishda eng samarali moliyaviy vositalardan biri hisoblanadi [6].

D. Flammer (2019) korporativ darajadagi ESG (Environmental, Social, Governance) strategiyalarining kompaniya qiymatiga ta'sirini o'rganadi. Uning tadqiqot natijalariga ko'ra, ekologik loyihalarga investitsiya qilgan kompaniyalar uzoq muddatda bozor qiymatini oshiradi va investorlar ishonchini kuchaytiradi. Flammer ESG yondashuvi nafaqat ekologik, balki moliyaviy barqarorlikni ham ta'minlashini ilmiy asosda ko'rsatgan.

M. P. Bachelet (2019) yashil obligatsiyalar va an'anaviy obligatsiyalar o'rtasidagi risk va daromadlilik farqlarini statistik tahlil qilgan. Unga ko'ra, yashil obligatsiyalar odatda "greenium" deb ataluvchi past foiz stavkasi bilan chiqariladi, biroq investorlar barqarorlik va past risk evaziga ushbu instrumentni afzal ko'rishadi. Bu holat yashil moliyalashtirishning bozor mexanizmlariga moslashayotganini ko'rsatadi [7].

J. Sachs (2015) barqaror rivojlanish iqtisodiyoti nazariyasini ishlab chiqib, yashil moliyalashtirish global ekologik muammolarni hal qilishda asosiy vosita ekanligini ta'kidlagan. U BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs) doirasida yashil investitsiyalarni kengaytirish zarurligini asoslab bergan. Sachs fikricha, davlat va xususiy sektor hamkorligi bu jarayonning asosiy drayveri hisoblanadi.

A. Abdullayev (2022) O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini tahlil qilib, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish mamlakat iqtisodiy barqarorligi uchun muhim ekanligini asoslagan. U quyosh va shamol energetikasi loyihalariga investitsiyalar hajmini oshirish zarurligini ta'kidlaydi [8].

M. Ismoilov (2021) bank tizimida yashil kreditlash mexanizmlarini o'rganib, ekologik loyihalarni moliyalashtirish banklar uchun yangi daromad manbai bo'lishi mumkinligini ko'rsatgan. U yashil kreditlar portfeli kengayishi bank risklarini diversifikatsiya qilishga yordam berishini aniqlagan.

N. Karimova (2020) ESG mezonlarining milliy korxonalarda qo'llanilishini tahlil qilgan. Uning tadqiqotida shaffoflik darajasi yuqori bo'lgan kompaniyalar investitsion jozibadorlikka ega ekanligi statistik ma'lumotlar asosida isbotlangan. Karimova ESG hisobot tizimini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

Sh. Raximov (2023) O'zbekistonda yashil obligatsiyalarni joriy etish istiqbollarini o'rganib, ushbu instrument moliyaviy bozorni diversifikatsiya qilish va ekologik loyihalarni moliyalashtirishda muhim rol o'ynashini asoslab bergan. U xalqaro tajribaga asoslanib, normativ-huquqiy bazani takomillashtirishni taklif qiladi.

D. Yusupov (2019) ekologik investitsiyalar samaradorligini baholashda statistik metodlardan foydalanishni tahlil qilgan. U CVP-tahlil, regressiya modeli va diskontlash usullarining yashil loyihalarni baholashda eng samarali instrumentlar ekanligini ko'rsatgan. Yusupovning fikricha, kompleks ekonometrik yondashuv aniq natijalar beradi.

Tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, xorijiy olimlar yashil moliyalashtirishni ko'proq global iqtisodiy tizim, kapital bozorlari va ESG standartlari bilan bog'liq holda o'rganadilar. Ularning ishlari asosan panel data, regressiya tahlili va bozor instrumentlari samaradorligini baholashga qaratilgan. Ayniqsa, yashil obligatsiyalar va ESG investitsiyalar bo'yicha tadqiqotlar keng rivojlangan.

O'zbek olimlari esa milliy iqtisodiyot sharoitida yashil moliyalashtirishni joriy etish, bank tizimi ishtiroki, qayta tiklanuvchi energiya loyihalari va normativ-huquqiy asoslarni rivojlantirish masalalariga ko'proq e'tibor qaratgan. Ularning tadqiqotlari amaliy yo'nalishga ega bo'lib, O'zbekiston iqtisodiyotida yashil moliyalashtirishni keng joriy etish imkoniyatlarini yoritadi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili yashil moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorligini baholashda kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Xorijiy tajriba ilg'or ekonometrik va moliyaviy modellarga asoslangan bo'lsa, milliy tadqiqotlar institutsional rivojlanish va amaliy mexanizmlarni takomillashtirishga yo'naltirilgan. Bu esa kelgusida har ikki yo'nalishni integratsiya qilish zarurligini anglatadi.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda yashil moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash uchun kompleks ilmiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotda xarajat-foyda tahlili (CBA) asosiy usul sifatida tanlab olindi. Shuningdek, investitsiya loyihalarining rentabelligini aniqlash uchun NPV va IRR diskontlash usullari ishlatildi. Yashil moliyalashtirish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda ekonometrik regressiya modeli qo'llanildi. Ma'lumotlar sifatida xalqaro tashkilotlar va milliy statistika bazalaridan olingan rasmiy ko'rsatkichlar ishlatildi. Tahlil jarayonida CVP-tahlil orqali xarajat va daromadlar tuzilmasi o'rganildi. Olingan natijalar asosida yashil moliyalashtirish samaradorligini baholash bo'yicha ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashil moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorligini baholashda olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda global miqyosda yashil investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshgan. Xalqaro moliya institutlari ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda yashil obligatsiyalar bozorining umumiy hajmi 600 mlrd AQSh dollaridan oshib, 2015-yilga nisbatan qariyb 6 barobar o'sishni qayd etgan. Bu holat ekologik yo'naltirilgan moliyaviy instrumentlarga bo'lgan talabning kuchayib borayotganini anglatadi. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqi va Osiyo-Tinch okeani hududida yashil moliyalashtirish eng tez rivojlanayotgan segmentlardan biri bo'lib qolmoqda.

Tahlil natijalariga ko'ra, yashil investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasida ijobiy korrelyatsiya mavjud. Ekonometrik regressiya modellari asosida o'tkazilgan hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, yashil investitsiyalar hajmining 1% ga oshishi o'rtacha yalpi ichki mahsulot (YIM) o'sishini 0,2–0,35% ga oshiradi. Bu esa yashil moliyalashtirish faqat ekologik emas, balki iqtisodiy samaradorlik nuqtayi nazaridan ham muhim ekanligini tasdiqlaydi (1-jadval).

1-jadval. Yashil moliyalashtirish samaradorligining asosiy ko'rsatkichlari (tahlil modeli) [9]

Ko'rsatkichlar	An'anaviy investitsiyalar	Yashil investitsiyalar	O'zgarish (%)
O'rtacha rentabellik (ROI, %)	10.5	13.8	+31.4
Sof diskontlangan qiymat (NPV, mln \$)	5.2	8.7	+67.3
Ichki daromadlilik (IRR, %)	11	16	+45.5
CO ₂ emissiyasi kamayishi (%)	2–4	10–15	+300+
Kredit risk darajasi (%)	7.5	5.2	-30.7
Investitsiya qaytish muddati (yil)	9–12	7–9	-20%
Energiya samaradorligi o'sishi (%)	5	12	+140

Ushbu jadvalda yashil moliyalashtirish va an'anaviy investitsiyalar samaradorligi asosiy moliyaviy va ekologik ko'rsatkichlar bo'yicha solishtirilgan. Natijalarga ko'ra, yashil investitsiyalar rentabellik (ROI) jihatidan an'anaviy loyihalarga nisbatan yuqoriroq natija bermoqda, ya'ni o'rtacha 31,4% ga ko'proq foyda keltiradi. Sof diskontlangan qiymat (NPV) ham sezilarli darajada yuqori bo'lib, bu uzoq muddatli investitsiyalarning iqtisodiy jihatdan samarali ekanligini tasdiqlaydi. Ichki daromadlilik (IRR) ko'rsatkichi yashil loyihalarda 16% ga yetib, kapitaldan foydalanish samaradorligi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Ekologik jihatdan esa CO₂ emissiyasi 10–15% gacha kamaygani yashil moliyalashtirishning asosiy afzalliklaridan biridir. Kredit risklarining pasayishi bank tizimi barqarorligini oshiradi va ESG standartlarining samarali ishlashini bildiradi. Investitsiya qaytish muddatining qisqarishi esa loyihalarning tezroq iqtisodiy natija berishini ko'rsatadi. Energiya samaradorligining oshishi esa resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi. Umuman olganda, jadval natijalari yashil moliyalashtirish nafaqat ekologik foyda, balki yuqori iqtisodiy samaradorlik ham berishini tasdiqlaydi.

Shuningdek, CO₂ emissiyasi va yashil moliyalashtirish o'rtasidagi bog'liqlik ham o'rganildi. Natijalarga ko'ra, yashil loyihalarga yo'naltirilgan investitsiyalar ortishi natijasida karbon chiqindilari 10–15% gacha kamaygan davlatlar kuzatilgan. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya ulushi yuqori bo'lgan mamlakatlarda ekologik samaradorlik ancha yuqori bo'lib, bu iqtisodiy barqarorlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xarajat–foyda tahlili (CBA) asosida amalga oshirilgan hisob-kitoblar yashil energiya loyihalarining uzoq muddatda an'anaviy energiya manbalariga nisbatan yuqori foyda keltirishini ko'rsatadi. Masalan, quyosh energiyasi loyihalarida dastlabki investitsiya xarajatlari yuqori bo'lsa-da, 8–10 yil ichida sof diskontlangan qiymat (NPV) ijobiy natija beradi va IRR 12–18% oralig'ida shakllanadi. Bu ko'rsatkichlar loyiha iqtisodiy jihatdan maqbul ekanligini bildiradi (1-rasm).

Yashil moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorligiga ta'siri modeli (SEM – Struktural tenglama modeli)

Izoh: Ko'rsatkichlar 2020–2024-yillar kesimidagi O'zbekiston bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar asosida baholangan.

1-rasm. Yashil moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri: SEM (Strukturaviy tenglama modeli) [10]

Ushbu diagramma yashil moliyalashtirish va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni strukturaviy tenglama modeli (SEM) asosida ifodalaydi. Modelning chap qismida yashil moliyalashtirishni shakllantiruvchi asosiy omillar keltirilgan: yashil kreditlar hajmi, yashil obligatsiyalar, ESG investitsiyalar, davlatning yashil budjet xarajatlari hamda xalqaro yashil moliyaviy oqimlar. Ushbu omillar yashil moliyalashtirish latent o'zgaruvchisiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va ularning og'irlik koeffitsiyentlari (0.59–0.81 oralig'ida) modelning ishonchligini tasdiqlaydi.

Bank sektori tahlili shuni ko'rsatadiki, ESG standartlarini joriy qilgan moliyaviy institutlarda kredit portfeli sifati yaxshilangan. Xususan, yashil kreditlar ulushi yuqori bo'lgan banklarda kredit risklari 5–7% ga kamaygani qayd etilgan. Bu holat yashil moliyalashtirish nafaqat ekologik, balki moliyaviy barqarorlikni ham ta'minlashini ko'rsatadi (2-jadval).

2-jadval. Yashil moliyalashtirish samaradorligini baholash metodlari [11]

Metod nomi	Mazmuni	Qo'llanish sohasi	Asosiy ko'rsatkichlar
Cost-Benefit Analysis (CBA)	Xarajat va foydani solishtirish orqali loyiha samaradorligini baholaydi	Yashil investitsiya loyihalari	NPV, ROI, B/C ratio
Environmental Impact Assessment (EIA)	Ekologik ta'sirni iqtisodiy baho bilan uyg'unlashtiradi	Ekologik loyihalar	CO ₂ kamayishi, resurs tejilishi
Green ROI modeli	Yashil investitsiyaning moliyaviy qaytimi	Korporativ investitsiyalar	yashil ROI, daromad o'sishi
LCA (Life Cycle Assessment)	Mahsulotning butun hayot sikli bo'yicha ta'sirini baholaydi	sanoat va ishlab chiqarish	energiya sarfi, chiqindi hajmi

Yashil moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorligini baholashda bir nechta zamonaviy metodlar qo'llaniladi. Cost-Benefit Analysis (CBA) loyiha xarajatlari va foydasini taqqoslab, uning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini aniqlaydi. Environmental Impact Assessment (EIA) ekologik zarar va foydani hisobga olib, barqarorlik darajasini o'lchaydi. Green ROI modeli investitsiyalarning moliyaviy qaytishini yashil mezonlar asosida baholaydi. Life Cycle Assessment (LCA) esa mahsulot yoki loyiha butun hayot siklida atrof-muhitga ta'sirini tahlil qiladi. Ushbu metodlar birgalikda yashil moliyalashtirishning iqtisodiy va ekologik samaradorligini kompleks baholash imkonini beradi.

O'zbekiston misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2020–2025-yillar davomida qayta tiklanuvchi energiya ulushi 10% atrofida o'sish tendensiyasini ko'rsatgan. Davlat tomonidan qabul qilingan "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi (2019–2030)" doirasida energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan loyihalar soni ortib bormoqda. Natijada, energiya iste'molida tejamkorlik darajasi 8–12% gacha yaxshilangan.

Regressiya tahlili asosida aniqlanishicha, O'zbekistonda yashil investitsiyalar va sanoat ishlab chiqarish o'rtasida ham ijobiy bog'liqlik mavjud. Yashil texnologiyalarga yo'naltirilgan investitsiyalar 1% ga oshganda sanoat samaradorligi o'rtacha 0,15% ga oshgan. Bu esa ekologik investitsiyalar ishlab chiqarish samaradorligiga ham ijobiy ta'sir qilishini tasdiqlaydi.

CVP-tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil loyihalarda marjinal foyda an'anaviy loyihalarga nisbatan yuqoriroq bo'lib, uzoq muddatda barqaror daromad manbai shakllanadi. Ayniqsa, energiya samaradorligi loyihalarida doimiy xarajatlar kamayishi hisobiga foyda marjasi kengayadi.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar yashil moliyalashtirish iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga ekologik barqarorlikni ham ta'minlashini ko'rsatadi. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, yashil investitsiyalar iqtisodiy o'sish, emissiya kamayishi va moliyaviy barqarorlik o'rtasida muvozanat yaratadi. Shu sababli, yashil moliyalashtirishni kengaytirish zamonaviy iqtisodiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil moliyalashtirish bugungi kunda barqaror iqtisodiy rivojlanishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi ekologik xavflarni kamaytirish, resurslardan samarali foydalanish va past uglerodli iqtisodiyotga o'tishni qo'llab-quvvatlashdir. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, yashil moliyalashtirish loyihalari nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali bo'lib, uzoq muddatli investitsiya samaradorligini oshiradi. Cost-Benefit Analysis, EIA, Green ROI va LCA kabi metodlar orqali loyihalarning kompleks baholanishi mumkin. O'zbekistonda ham ushbu yo'nalish rivojlanib bormoqda va davlat siyosatida "yashil iqtisodiyot"ga o'tish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shu sababli, yashil moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish kelajakda barqaror iqtisodiy o'sish va ekologik muvozanatni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2021. <https://lex.uz/acts/107115>
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
3. OECD. Green Finance and Investment Guidelines. – Paris, 2022.
4. World Bank. Sustainable Finance Report. – Washington DC, 2023.
5. UN Environment Programme (UNEP). Green Economy Report. – 2022.
6. Asian Development Bank (ADB). Climate Finance in Central Asia. – 2023.
7. Salimov A., Iqtisodiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2021.
8. Karimov B. Ekologik iqtisodiyot. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
9. Islomov Sh. Investitsiyalar va moliyaviy tahlil. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2022.
10. Nabiyev T. Barqaror rivojlanish iqtisodiyoti. – Toshkent, 2021.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>